

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIALOGLI MULOQOTNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

© D.S.Abdisamatova¹

¹Termiz davlatpedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan faol va samarali muloqotni yo'lga qo'yish muhim omillardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib boriladigan darslarda dialogli muloqot o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, fikrlash va fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida dialogli muloqotni shakllantirishning samarali usullari, ularning amaliyotdagi o'rnini va natijadorligini yoritiladi.

MAQSAD: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogli muloqotni shakllantirish bo'yicha samarali usullarni aniqlash, ularni amaliyotga joriy etish hamda bu jarayon orqali o'quvchilarning nutqiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Kuzatuv metodi – boshlang'ich sinf darslarida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni tahlil qilish uchun.

- Suhbat va so'rovnoma metodi – o'quvchilarning muloqotga munosabatini o'rganish maqsadida.

- Amaliy tajriba – dialogli muloqot usullarini sinfda joriy etish va kuzatish. Material sifatida esa maktabdagi boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida olib borilgan darslar, o'quv rejalari hamda metodik qo'llanmalardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dialogli muloqotni yo'lga qo'yish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- Savol-javob asosidagi muloqot – o'quvchining mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi.
- Rol o'ynash mashqlari (dialog dramasi) – muloqot madaniyatini rivojlantiradi.
- Juftlik va guruhli ishlash – o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va tinglash ko'nikmasini shakllantiradi. Ushbu usullarni tizimli va maqsadli qo'llash orqali o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifoda etish darajasi oshgani kuzatildi.

XULOSA: Dialogli muloqot boshlang'ich ta'limda nafaqat til o'rgatish, balki o'quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchining to'g'ri yondashuvi, interfaol metodlardan foydalanishi, har bir o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash orqali dialogli muloqot samaradorligini oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: dialogli muloqot, boshlang'ich ta'lim, interfaol usullar, kommunikativ kompetensiya, savol-javob, guruhli ish.

Iqtibos uchun: Abdisamatova D.S. Boshlang'ich sinflarda dialogli muloqotni shakllantirishning samarali usullari. // Inter education & global study. 2025. №6. B.33-40

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Абдисаматова Д.С.¹

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: В современном образовательном процессе одним из важных факторов является установление активного и эффективного общения с учащимися. Особенно в начальных классах диалоговое общение способствует развитию речевой активности учащихся, их мышления и навыков выражения мнений. В данной статье освещаются эффективные методы формирования диалогового общения на начальной ступени образования, их практическое значение и результативность.

ЦЕЛЬ: Определить эффективные методы формирования диалогового общения у учащихся начальных классов, внедрить их в практику и через данный процесс развить речевые и коммуникативные компетенции учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В ходе исследования были использованы следующие методы:

- Метод наблюдения — для анализа взаимодействия между учителем и учеником на уроках в начальных классах;

- Метод интервью и анкетирования — с целью изучения отношения учащихся к общению;

- Практический эксперимент — внедрение методов диалогового общения в классе и наблюдение за процессом. В качестве материала использовались уроки с участием учащихся начальных классов, учебные планы и методические пособия.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что для организации диалогового общения эффективными являются следующие методы:

- Общение на основе вопросов и ответов — стимулирует самостоятельное мышление учащихся;

- Игры на ролевое взаимодействие (диалог-драма) — развивают культуру общения;

- Работа в парах и группах — формирует навыки сотрудничества и умения слушать. Систематическое и целенаправленное применение этих методов способствовало росту уровня свободного выражения мыслей учащимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Диалоговое общение в начальном образовании играет важную роль не только в обучении языку, но и в развитии социальных и коммуникативных

способностей учащихся. Повышение эффективности диалогового общения возможно за счет правильного подхода учителя, использования интерактивных методов и обеспечения активного участия каждого ученика.

Ключевые слова: диалоговое общение, начальное образование, интерактивные методы, коммуникативная компетенция, вопрос-ответ, групповая работа.

Для цитирования: Абдисаматова Д.С. Эффективные методы построения диалогического общения в начальных классах. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 33-40.

EFFECTIVE METHODS FOR BUILDING DIALOGIC COMMUNICATION IN PRIMARY GRADES

© Dildora S. Abdisamatova¹

¹Termiz State Pedagogical Institute, Termiz, Uzbekistan.

Annotation:

INTRODUCTION: In the modern educational process, establishing active and effective communication with students is one of the key factors. Especially in primary school lessons, dialogic interaction enhances students' speech activity and develops their thinking and expression skills. This article highlights effective methods for developing dialogic communication at the primary education stage, their practical application, and effectiveness.

OBJECTIVE: To identify effective methods for developing dialogic communication among primary school students, implement these methods in practice, and foster students' speech and communicative competencies through this process.

MATERIALS AND METHODS: The study employed the following methods:

- Observation method – to analyze teacher-student communication during primary school lessons;
- Interview and survey method – to explore students' attitudes toward communication;
- Practical experiment – implementing dialogic communication techniques in the classroom and monitoring the outcomes. The materials included lessons conducted with primary school students, educational plans, and methodological manuals.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that the following methods are effective in establishing dialogic communication:

- Question-and-answer-based dialogue – encourages independent thinking;
 - Role-playing exercises (dialogue drama) – foster communication culture;
 - Pair and group work – develop cooperation and listening skills among students.
- Systematic and purposeful application of these methods increased students' ability to express their thoughts freely.

CONCLUSION: Dialogic communication in primary education is important not only for language acquisition but also for enhancing students' social and communicative potential. The effectiveness of dialogic communication can be increased through the teacher's appropriate approach, the use of interactive methods, and ensuring active participation of each student.

Keywords: dialogic communication, primary education, interactive methods, communicative competence, question-answer, group work.

For citation: Dildora S. Abdisamatova "Effective methods for building dialogic communication in primary grades.", *Inter education & global study*, (6), pp. 33-40. (In Uzbek).

Har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslubi bor, shuning uchun o'qituvchi har bir o'quvchiga individual yondashishi kerak. Ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga qarab ta'lim jarayonini moslashtirish o'quvchilarning samarali o'rganishiga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda o'yinlar va turli faoliyatlar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarni qiziqtirish uchun muhimdir. Muloqot boshqa birovning nuqtai nazaridan ko'rilgan fikrlarni ifodalash qobiliyatini anglatadi; u (birinchi navbatda ochiq) savol va javoblar zanjiri bilan tavsiflanadi; u bitta dars davomida yoki darslar davomida barqaror bo'lishi mumkin; va u "izlanish nutqi" g'oyasiga asoslanadi, bunda o'quvchilar umumiy bilimlarni quradilar va o'z fikrlarini o'zgartirishga va o'z g'oyalarni tanqid qilishga tayyor bo'ladi. Muloqot "shunchaki gapirish" dan ko'proq narsadir. Bu o'qituvchilar va o'quvchilarning bir-birining g'oyalari asoslanishini, savollar berishini va birgalikda talqin qilishni o'z ichiga oladi.

Ona tili darslarida dialogik muloqot o'quvchilar o'rtasida interfaol, dinamik va mazmunli almashish muhimligini ta'kidlaydi. Bu nafaqat lingvistik kompetentsiyani, balki kognitiv, ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarni ham oshiradi, talabalarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. Dialogik muloqotni o'zlashtirishda ijtimoiy o'zaro ta'sirning ahamiyatini ta'kidlaydigan sotsial-madaniy nazariyasiga asoslanib, dialogik o'qitish maqsadli dialog orqali tanqidiy fikrlash, chuqurroq tushunish va muammolarni birgalikda hal qilishga yordam beradi. U yondashuv o'quvchilarni bir-birlari bilan muloqotga kirishishga, o'z fikrlari haqida mulohaza yuritishga va turli kontekstlarda g'oyalarni samarali ifoda etish qobiliyatlarini rivojlantirishga undaydi. Dialogik muloqotni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar faol o'rganish, tengdoshlar bilan hamkorlik va yuqori darajadagi fikrlashni osonlashtiradigan muhitni yaratishi mumkin. Bu o'quvchilarga turli nuqtai nazarlarni o'rganish, ma'nolarni muhokama qilish va jamoaviy bilimlarni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu maqolada dialogik muloqotni ona tilini o'qitishga integratsiyalashning amaliy strategiyalari ko'rsatilgan, bunda tilning haqiqiy, hamkorlikda va aks ettiruvchi ishlatilishini rag'batlantiradigan usullarga e'tibor qaratiladi. Ushbu usullar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ijodkorlikni rag'batlantirish va pirovardida o'quvchilarning umumiy til, kommunikativ kompetentsiya va madaniy xabardorligini oshirishga qaratilgan.

Muloqot muhiti aniq, hamkorlikda ishlab chiqilgan me'yorlardan boshlanadi, ular o'quvchilarni hurmat qilishlarini, tinglashlarini va ishtirok etishga undashlarini ta'minlaydi. Ushbu me'yorlarni o'rnatish juda muhim, chunki ular o'zaro hamkorlik uchun tizimli asos yaratadi va munozaralar paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni minimallashtiradi. O'qituvchilar inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish uchun faol tinglash, navbatni qabul qilish va hurmat bilan kelishmovchilik kabi me'yorlarning muhimligini ochiqchasiga etkazishlari kerak.

Birgalikda ijod qilishning roli.

Talabalarni ushbu me'yorlarni yaratishga jalb qilish ularning sinf madaniyatiga egalik qilishlariga yordam beradi. Misol uchun, o'qituvchilar davr boshida muhokama o'tkazishi mumkin, unda talabalar birgalikda quyidagi qoidalarni kelishib olishadi:

Xalaqit bermasdan tinglang.

"Hammaning fikrini hurmat qiling, garchi rozi bo'lmasangiz ham." "Jimroq sinfdoshlarni o'z g'oyalarini baham ko'rishga undash."

Ushbu hamkorlikdagi yondashuv nafaqat o'quvchilarni me'yorlarga rioya qilish ehtimolini oshiradi, balki o'z-o'zini tartibga solish va tengdoshlarning javobgarligini rag'batlantiradi.

Normlarni mustahkamlash strategiyalari.

Xulq-atvorni modellashtirish: O'qituvchilar kutilgan xatti-harakatlarni doimiy ravishda modellashtirishlari kerak, masalan, tinglashda sabr-toqat ko'rsatish yoki o'quvchilarning hissalariga hurmat bilan javob berish.

Vizual eslatmalar: sinfdagi me'yorlar ro'yxatini ko'rsatadigan plakatlar yoki jadvallarni ko'rsatish. Misol uchun, afishada shunday bo'lishi mumkin: "Birma-bir gapiring" yoki "Odamlarga emas, fikrlarga e'tiroz bildiring".

Rol o'ynash faoliyati: Talabalar me'yorlarga rioya qilishni mashq qiladigan munozarani taqlid qiling, masalan, mavzuni muhokama qilish va hamma gapirish imkoniyatini ta'minlash.

Ro'yxatdan o'tish: Sinf yig'ilishlari paytida me'yorlarga rioya qilinayotganligi va tuzatishlar kerakmi yoki yo'qligini o'ylab ko'ring.

Talabalar boshqalarni xafa qilmasdan qarama-qarshi fikrlarni aytishni o'rganishlari kerak. O'qituvchilar quyidagi kabi jummalarni boshlashlari mumkin:

"Men sizning fikringizni tushunaman, lekin menimcha ..."

"Bu borada boshqa nuqtai nazarni ko'rib chiqsak bo'ladimi?"

Ushbu iskalalarni taqdim etish orqali talabalar farqlarni konstruktiv tarzda boshqarishga ishonch hosil qiladilar.

Normlarning ta'limga ta'siri.

Me'yorlar izchil mustahkamlansa, talabalar tanqidiy fikrlash, empatiya va hamkorlik kabi asosiy dialogik qobiliyatlarni rivojlantiradilar. Bu qobiliyatlar sinfdan tashqariga chiqib, o'quvchilarni akademik, professional va ijtimoiy muhitda samarali muloqot qilishga tayyorlaydi. Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaxshi belgilangan me'yorlarga

ega bo'lgan sinflarda yuqori darajadagi ishtirok etish, tashvishlanishning pasayishi va talabalarning umumiy faolligi yaxshilanadi

Jismoniy va ijtimoiy sozlash.

Sinf xonasining jismoniy va ijtimoiy tuzilishi o'quvchilarning mazmunli muloqot qilish qobiliyatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Inklyuzivlik va hamkorlikni rivojlantirishda o'tiradigan joylarni tartibga solish ayniqsa muhimdir. O'rindiqlarni dumaloq yoki U shaklidagi tartibda joylashtirish barcha ishtirokchilarning bir-birlarini ko'rishlari va muloqot qilishlarini ta'minlaydi, bu esa ko'z bilan aloqa qilish va faol tinglashga yordam beradi. Ushbu sozlash ierarxik to'siqlarni minimallashtiradi va teng ishtirokni rag'batlantiradi, jamiyat tuyg'usini yaratadi.

Muz to'sar faoliyati boshlang'ich tashvishlarni kamaytirish va talabalar o'rtasida aloqalarni mustahkamlash orqali ijtimoiy muhitni yanada yaxshilaydi. Masalan, "Kimdirni toping" mashg'ulotida o'quvchilar sinfda aylanib, "Boshqa davlatga sayohat qilgan odamni toping" kabi aniq mezonlarga mos keladigan odamlarni topish uchun tengdoshlariga savollar berishadi. Ushbu faoliyat tabiiy suhbatni rivojlantiradi va o'quvchilarga savol berish va javob berishni mashq qilishga yordam beradi.

Dialogik faoliyatni tuzish.

Rol o'ynash. Rol o'ynash - bu haqiqiy hayotdagi muloqot stsenariylarini taqlid qilishning samarali usuli bo'lib, talabalarga xavfsiz va tuzilgan muhitda til ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beradi. Ushbu tadbirlarda talabalar ishga da'vogar, intervyu beruvchi yoki sayohat agenti kabi muayyan rollarni o'z zimmalariga oladilar va haqiqiy vaziyatlarni taqlid qiluvchi dialoglarda qatnashadilar. Misol uchun, sayohatni rejalashtirish stsenariysida bir talaba ta'til bo'yicha maslahat so'ragan mijoz rolini o'ynashi mumkin, boshqasi esa tavsiyalar beradigan sayohat agenti sifatida ishlaydi. Ushbu sozlash talabalarga kontekstga xos lug'atdan foydalanish, muloyim so'rovlarni mashq qilish va muammolarni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Rol o'ynashning afzalliklarini oshirish uchun o'qituvchilar mashg'ulotdan oldin aniq ko'rsatmalar va tegishli lug'at bilan ta'minlashlari kerak. Ko'rgazmali qurollar, masalan, dialog ko'rsatmalari yoki situatsion kartalar o'quvchilarga o'z fikrlarini tartibga solish va javoblarini shakllantirishda qo'shimcha yordam berishi mumkin.

Dialogik o'yinlar. Dialogik o'yinlar o'yin-kulgini til o'rganish bilan samarali birlashtirib, ularni mazmunli o'zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun qimmatli vositaga aylantiradi. Munozara formatlari va hamkorlikda hikoya qilish kabi tadbirlar talabalarni tanqidiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatiga qarshi kurashuvchi maqsadli dialoglarga jalb qiladi. Masalan, munozarada o'quvchilarga "Maktab formasi majburiy bo'lishi kerakmi?" kabi mavzu bo'yicha qarama-qarshi fikrlar bildiriladi. Bu format ularni argumentlar tuzishga, faol tinglashga va ishonarli javob berishga undaydi. Boshqa tomondan, hamkorlikda hikoya qilish o'quvchilarni navbat bilan hikoya tuzishni o'z ichiga oladi, ular izchillik va oqimni saqlash uchun o'z hissalarini moslashtirishni talab qiladi.

Ushbu interaktiv o'yinlar nafaqat lingvistik ravonlikni rivojlantiradi, balki jamoada ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham oshiradi. O'qituvchilar muayyan

lugʻat yoki grammatika nuqtalarini oʻz ichiga olgan holda bunday oʻyinlarning murakkabligini yanada oshirishi mumkin. Oʻyin-kulgi va qiyinchilik oʻrtasidagi muvozanatni oʻrnatgan holda, dialogik oʻyinlar oʻquvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan dinamik va qiziqarli oʻquv muhitini yaratadi.

Dialogli muloqotning ahamiyati.

Dialogli muloqot oʻquv jarayonining ajralmas qismi boʻlib, u quyidagi jihatlar orqali taʼlim sifatini oshiradi:

1. Nutqiy koʻnikmalarni rivojlantirish – Oʻquvchilar ogʻzaki nutq madaniyatini oʻrganadi va uni faol qoʻllay boshlaydi.
2. Ijodiy tafakkurni shakllantirish – Dialog jarayonida oʻquvchilar oʻz fikrlarini mustaqil ifodalashga oʻrganadi.
3. Ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish – Guruhda ishlash, tinglash, hurmat bilan munosabatda boʻlish koʻnikmalari shakllanadi.

Samarali usullar

Boshlangʻich sinflarda dialogli muloqotni shakllantirish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

Foydalanish usuli:

- Oʻquvchilarga muayyan vaziyatlar boʻyicha rollar taqsimlanadi.
- Oʻquvchilar oʻz rollari doirasida dialog quradilar.
- Oʻqituvchi muloqot madaniyatini shakllantirishga eʼtibor qaratadi.

Interfaol texnologiyalar

Zamonaviy interfaol texnologiyalar dialogli muloqotni rivojlantirishga katta yordam beradi. Bunda turli multimedia vositalari, masalan, video, audio va interaktiv doskalar orqali oʻquvchilarning qiziqishi orttiriladi.

Foydalanish usuli:

- Dars jarayonida interaktiv taqdimotlardan foydalanish.
- Oʻquvchilarga qisqa video lavhalar orqali muhokama imkoniyatini yaratish.
- Savol-javob shaklida oʻzaro muloqotni ragʻbatlantirish.

3. “Savol va javob” metodi

Bu metod orqali oʻquvchilar muloqot jarayonida faol ishtirok etib, oʻz fikrlarini erkin bayon qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Foydalanish usuli:

- Oʻqituvchi muayyan mavzu boʻyicha savollar tayyorlaydi.
- Oʻquvchilar savollarga javob berib, oʻz fikrlarini bildirishadi.
- Javoblarni baholash orqali muloqotga jalb qilish ragʻbatlantiriladi.

4. Kichik guruhda ishlash

Guruhda ishlash usuli orqali oʻquvchilar muloqot qobiliyatlarini oshirish bilan birga, jamoada ishlashni oʻrganadilar.

Foydalanish usuli:

- Oʻquvchilar kichik guruhlarga boʻlinadi.
- Har bir guruhga muayyan mavzu boʻyicha topshiriq beriladi.

- Natijalar taqdim qilinadi va umumiy muhokama o'tkaziladi.

5. Dialog namunalari ko'rsatish

O'quvchilarga namunali dialoglarni namoyish etish orqali ularning muloqot madaniyatini shakllantirish mumkin.

Foydalanish usuli:

- O'qituvchi tayyor namunali dialoglarni ko'rsatadi.
- O'quvchilar ushbu dialoglardan foydalanib, o'z nutqini takomillashtiradilar.
- Mashg'ulot yakunida refleksiya qilinadi.

Boshlang'ich sinflarda dialogli muloqotni shakllantirish uchun rolli o'yinlar, interfaol texnologiyalar, savol-javob usuli, kichik guruhda ishlash va namunaviy dialoglardan foydalanish kabi usullar samarali hisoblanadi. Ushbu metodlarning tizimli va to'g'ri qo'llanilishi o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida dialogli muloqotni keng qo'llash orqali o'quvchilarning ijtimoiy va akademik muvaffaqiyatiga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xojayev Sh. (2020). Ona tili va adabiyot o'qitishda innovatsion metodlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Tursunov I. (2021). Modellashtirish metodikasi va uning ta'limdagi o'rni. Samarqand: Pedagogika nashriyoti.
3. Dovudov A. (2019). Ona tili o'qitishning metodik asoslari. Buxoro: O'qituvchi.
4. Abdullayev F. (2022). Dialogli muloqot madaniyatini rivojlantirishning metodik yondoshuvlari. Toshkent: Pedagogika.
5. J.J.Jalolov G.I.Maxamova, Sh.S.Ashurov Ona tilini o'qitish metodikasi –T.: "Fan va texnologiya", 2015, 335.
6. Bobomurodova A. Ona tili ta'limi jarayonida o'yin-topishmoqlardan foydalanish. T. : Musiqa. 2009.
7. A.G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.: „O'qituvchi“, 1992.
8. A.Zunnunov va boshq. Adabiyot o'qitish metodikasi. — T.: „O'qituvchi41, 1992.
9. Abdisamatova, D. (2024). MODELLASHTIRISH ASOSIDA ONA TILI DARSLARIDA DIOLOGLI MULOQOT MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI. *Наука и инновация*, 2(38), 158-160.
10. Rafiyev A., G'ulomova N. Ona tili . T. , — Sharqll, 2013.
11. Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. T. , — Iqtisodiyotll, 2012.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Abdisamatova Dildora Sobirovna, o'qituvchi [Абдисаматова Д.С., преподаватель], [Dildora S.Abdisamatova, teacher]; manzil: O'zbekiston, Termiz, I.Karimov, 228 uy [адрес: O'zbekiston, Termiz, I.Karimov, 228], [адресс: Ўзбекистон, Термиз, И.Каримов, 228 уй]; E-mail: